

CORALLIUM RUBRUM

Dr. João Luiz

Turma de Juiz de Fora - MG

2002

SINONÍMIA :

✂ *Corallia rubra*

✂ *Gorgonia
nobilis*

✂ *Isis nobilis.*

✂ *Oculina
virginea*

✂ Metazoários (do grego meta = depois) apareceram mesmo depois dos protozoários.

✂ Ramo dos Celenterados (do grego koilos = oco, e enteron = intestino) possuem um saco digestivo que se abre para fora por um único orifício, ao mesmo tempo com função de ânus e boca.

⌘ Classe dos Antozoários -
⌘ (celenterados marinhos, com septos radiais que se projetam da parede do corpo para dentro da cavidade gastrovascular.)

PREPARAÇÃO

- ⌘ **Habitat: Mar Mediterrâneo**
- ⌘ **Parte usada: pedaço do esqueleto calcário, coral, animal inteiro dessecado, corpo calcário seco.**
- ⌘ **Forma farmacêutica básica: trituração.**

SIMBOLISMO

Arvore das águas, o coral participa do simbolismo da árvore (eixo do mundo) e do simbolismo das águas profundas (origem do mundo)..

Sua cor vermelha o aparenta com o sangue.

Suas formas são atormentadas. Todos esses signos fazem dele um símbolo das vísceras.

Segundo uma lenda grega, o coral teria surgido das gotas do sangue derramado pela Medusa, uma das Górgonas.

Outra versão: a cabeça da Medusa, decepada por Perseu, se transformou em coral, enquanto que do sangue jorrado nasceu Pégaso.

O que parece coerente, segundo a dialética interna dos símbolos, quando se atenta para o fato de que a cabeça da Medusa tinha a propriedade de petrificar os que a fitavam.

O simbolismo do coral tem tanto a ver. com a sua cor quanto com a rara particularidade que tem de fazer coincidir, na sua natureza. os três reinos: Animal, Vegetal e Mineral.

Na Antigüidade, era usado como amuleto, para defender do mau-olhado acreditava-se também que fazia estancar as hemorragias, como um coagulante, e conferia eficaz proteção contra o raio.

COMPOSIÇÃO

✘ **CARBONATO DE CÁLCIO.**

✘ **ÓXIDO DE FERRO**

✘ **GELATINA E OUTROS ELEMENTOS**

ESFERA AÇÃO

- ✘ ASMA MILIAR;
- ✘ CATARRO PÓS-NASAL;
- ✘ CANCRO;
- ✘ ERUPÇÕES;
- ✘ GÂNGLIOS INFLAMADOS.

✘ HISTERIA;

✘ PSORÍASE;

✘ PÚRPURA;

✘ SARAMPO;

✘ SÍFILIS;

✘ TOSSE

LITERATURA PARA CONSULTA

⌘ ALLEN, T.F. Handbook of materia medica and homoeopathic therapeutics. New Delhi: B. Jain Publish., 1981.

⌘ ALLEN, T.F. The encyclopedia of pure materia medica. 12 vol. New Delhi: B. Jain Publish., 1992. reedição de 1874 de Boericke & Tafel, Philadelphia.

✂ BOERICKE,W. Pocket manual of homoeopathic materia medica. 9th ed. New Delhi: B.Jain Publish., 1927.

✂ BOERICKE,W. trad.: FRAENKEL,B.B. Matéria médica homeopática com índice terapêutico. Rio de Janeiro: [s.ed.], 1989.

⌘ CAIRO,N. Guia de medicina homeopática. 2l.ed. São Paulo: Teixeira, 1981.

⌘ CLARKE,J.H. Dictionary of practical materia medica. 3 vol. New Delhi: B.Jain Publish., 1990. reedição de 1902 de The Homeopathic Publ. Co. London.

✂ DEWEY, W.A. Essentials of homoeopathic materia medica and homoeopathic pharmacy. 8th ed. Calcutta: Homoeo Library, 1971.

✂ JAHR, G.H.G. Nuevo manual de medicina; homeopatica. 1 parte: manual de materia medica. 8.ed. New Delhi: B.Jain Pubfish.,. 1992.

✂ PHATAK, S.R. trad. ZORRILLA, M.T
Materia medica de medicinas
homeopaticas Bombay: B.Jain Publish.,
1994.

✂ VANNIER, L. et POIRIER, J. Précis de
matière médicale homeopathique. Paris:
Doin, 1972.

✂ VANNIER, L. et POIRIER, J. Tratado de matéria médica homeopática. 9a. ed. São Paulo: Andrei, 1987.

✂. VIJNOVSKY, B. Tratado de materia medica homeopatica. tomo I, II y III. Buenos Aires: [s.ed.j, 1992.

✂ VOISIN, H. Trad.: ANTONY, Z.B. Manual de matéria médica para o clínico homeopata. 2a ed., São Paulo: Andrei, 1987.